

B14 中美俄三国联盟共治和宇宙联合机制起源：北戴河国家主席提名人致普京和拜登一封信、三易最高数学机密、三卦定乾坤和差异化至上判处中共政权死刑

**USA-Russia-China Union and Origin of Universe Mechanism: A Letter to Putin and Biden from President Nominator of China, and the Top Secret of Three Eight Trigrams
阿紫宝宝(Henry Hill)**

Contact Email: purplebobo@gmx.com

It is the the matrix top secret of the three eight trigrams and the periodic table of elements. Fuxi, Xuanyuan the Great, Father of the first Zhou King, Mendeleev are the greatest four people to lead the world's culture and development.

6500 年来，300 万本不同的八卦书籍归根结底于 KVL 和连续性方程两个公式。

全世界 6500 年来的四大八卦即伏羲八卦（周期律）、轩辕八卦（周期律）、文王八卦（周期律）、门捷列夫 Mendeleev 的元素周期表（周期律、价八卦，归根结底为连山的守恒定律 $\oint E \cdot d\ell = 0$ 和归藏的连续性方程： $\varepsilon = u$ ，表达为怀胎方程或灵魂方程： $\varepsilon + U = 0$ 和组合的出世方程： $\varepsilon + U = 0$ 与 $\varepsilon = u$ ，这就是宇宙、物质、生命的机制起源、宇宙联合起源，包括矩阵起源、本征起源、基准起源、基准规范起源，从而构成乾坤（世界）两大方程（守恒连续原则、等价于怀胎出世）原则、宇宙（物质、生命）机制起源（矩阵起源、本征起源、基准起源、基准规范起源）原则或宇宙（物质、生命）机制起源（矩阵起源、本征起源、基准起源、基准规范起源）原则。

中美俄三国联盟共治：北戴河国家主席提名人致普京和拜登一封信、三易最高数学机密、中共最害怕的秘密、三卦定乾坤、差异化至上判处中共政权死刑。伏羲一画开天后，全中国、全世界等了 6500 年的东方圣人统天至尊、天极至尊今天真的出现了：几秒钟数学破解三个八卦核心机密和元素周期律，却被共匪以国家力量调动上百万狗官、黑帮谋杀我 5 年多了，全民族、全世界务必立刻对狗共、黄皮俄执行死刑，这是人类不末日的唯一之道。远华案的几百万女大学生就死于这伙人之手，现在无限活摘学生器官、红黄蓝幼儿园轮奸、南泥湾毒品等也是这伙人干的。

中美俄三国联盟共治以取代现在俄脚、中手与美国首脑互殴和中俄被制裁而生不如死，这是一封避免末日的世界大统领之间的通讯。金三胖送剑给普京时，普京反赠一枚硬币，说明普京不是亡命之徒，世界应有救，请普京、拜登立刻考虑。

这是 2021 年 8 月北戴河会议的国家主席提名人，也是 2021 年普京通过中共要找的人。我所说的每一句话都是真实的，同时用矩阵数学最终解构连山易、归藏易、周易和元素周期表的最后机密也是唯一确定的，用的全部是数学的严格推导，如同台湾人所说， $x+y=\xi$ 滚润准谁都没话说，谁都信。后面有一部分是解析战争与和平的，希望普京能够抽时间阅读，不要再和撒旦一起毁灭世界，否则，世界末日即为无药可救。如果普京不回头，东正教就是邪教；如果东正教不是邪教，普京一定会回头。

佛祖释迦牟尼偈语「世间之中，我为最胜；我从今日，生分已尽。我于世间，最为殊胜；我断生死，是最后边」中的「断生死」，实际上从未真正实现过，直到五行本征周期律即连山周期律（木、水、金、火、土）以金（金属的电场强度）断生死，五行金中位出生入死断生死，即金剑断生死，6500年前的伏羲皇以连山八卦断生死，或今天我以数学连山周期律的黄金剑断生死，释迦牟尼的「断生死」实际上是直到今日我才用数学计算来完成的，即属世间断生死第一人。

归藏十字架即为基督教十字架，既是轩辕大帝的标志也是耶稣基督用以拯救全人类的标志；连山周期律是释迦牟尼的标志也是6500年前伏羲皇的标志；基准周期律是周文王的标志，综上所述，三教圣人轩辕大帝（耶稣）、释迦牟尼（伏羲皇）、文王无法解决的问题，今天全部被我用本征矩阵解决，比照伏羲皇的一画开天即为连山易、周易中唯一确定的天极至尊的一数统天。门捷列夫 Mendeleev 的元素周期表是门捷列夫 Mendeleev 的标志，同时是连山八卦、归藏八卦、周易八卦在物质层面的投影。

全中国、全世界等一画开天的伏羲皇了6500年，都在寻找诸多预言共同指向的东方圣人，能用数学全盘解析四大八卦的人，还有谁能做到？之后，四大八卦周期律要进入原函数、象函数系统总共有10层演化，谁能完成？这是飞机、宇宙飞船消除有害（重力）加速度和构造合适的（重力）加速度的唯一方法，飞机、宇宙飞船上重建和地球上的重力加速度一样环境的唯一之路。

美国是维京海盗和共济会犹太教的结合体，是古罗马帝国的现代版，如同古罗马是拉丁人和基督教的结合体一样。维京海盗比日尔曼人更凶狠，以力战而死为荣；共济会讲究犹太传统的相互资助和扶持，二者的结合产生了美国在二战中的辉煌，同时也成为世界秩序的缔造者和领导者。

中美本来是一家，中共历届领导人上位前都要先到美国白宫接受面试，合格后才能到英国白金汉宫接受英国女王的最后面试，总理、重要官员甚至重要军事将领也一样，这是惯例，也就因为如此，这次中共才能欺骗美国释放病毒和间谍气球收集核武信号，同时把美国勾兑、渗透得象筛子，从而构成中美本来是一家原则、中美一家原则。美国从来不拿中国的一寸土地，还维护了中国安全和为中共续命，中美一家只对着中共而去，对人民和国家主权安全则有利无弊。拜登和英国女王都给现任党魁签署了虚假的毕业证书，李锐和清华大学也给他签署了虚假的毕业证书，这四份虚假毕业证书导致了今天末日大灾难。

中美一家表明中美是结了婚的同一性夫妻关系、制度性关系；中俄铁盟则是基于差异化获得性利益关系，二者结盟是为了打败美国、争夺世界领导权，依据同一律即属差异化的而不具有共存基础，因此，只要战争一结束，中美一家关系随即得以恢复，中俄关系即告解体。俄罗斯是基础社会而具有能源和农业优势，美国是精英社会而具有科技优势和海纳百川的容人制度，中国是经济社会而具有劳动力社会、消费优势，从清朝和美国的贸易合作就已经如此了，中美俄三国的关系是：俄罗斯是腿脚、中国是劳动的双手、美国是项目规划的大脑，如果三国形成共治的G3集团或者联邦W，即形成一个完整的「人字国」；现在，中俄手脚联合要把美国脑袋殴打致死，都要借美国的项上人头一用，最后自己也成为植物人或半身不遂，美国制裁下的中俄芯片产业死路一条就是证据。依据法律禁止犯罪原则，中美俄乌日必

须立刻停止互殴，组建成俄乌两条腿、中日两只手、美国脑袋稳固，五国集团 G5 相互免签组成同一市场经济 G5 主体，世界才能天下太平，从而构成五国联盟 G5 「人字国」原则。至于 5 国集团大统领，可学欧盟轮值或者联合国选举，核心主体是中美俄三国，称之为三国演义中美俄人字联邦。

在中共间谍气球的问题上，作为中共导师的百岁基辛格已经发声必要时可对美国动武，中共已经死路一条、时日不多了，介错人必须立刻行动，否则痛苦的不是匪徒本人而是美国人民、中国人民以至全人类，这与日本的切腹完全不一样，罪犯们是在切人类的腹啊。中共在间谍气球上采用田忌赛马，利用了美国军方不能对美国本土人民采取军事行动的漏洞，以不惜一切代价的军事行动对付美国的民间防御力量，美国不立刻改正就必败。

田忌赛马是一种矮子站在台阶上拿着棍棒从高往低对高个子进行降维打击的不对称战争、博弈，如同拿破仑基于权势差别要削平元帅与其的高度差别一样，也如同病毒的增强性实验一样，人为的技巧性和机会性极强，由此可见，田忌赛马就是一种宏观的病毒生物战，间谍气球和病毒生物战是同一的，即间谍气球实际上是一种军事病毒、人为意志病毒、政治病毒、博弈病毒，和新冠病毒是一路货色，从而构成病毒与间谍气球同一原则。间谍气球是一种不可能有和平的永无宁日之病毒，全人类只有一个选择，彻底消灭这个病毒政党。

战争与和平，人类 6500 年来一起重复这个剪不断理还乱的纠缠性问题，出来了又进去，进去了又出来。今天，人类群体关系的无分别同一性告诉我们和平才是人类唯一的选择，战争、斗争、权力、利益等必须被销毁有害部分而如同公海无公害通过一样，这就是和平先于战争原则。

同时，人类 6500 年来，丛林社会直接就是肉搏相向，原始社会是拳脚相向，阶级社会是权力如刀、利益如火、人祸如霜的地狱刑场，全世界至少欠缺了正常的发展道路；今天，连山周期律、归藏周期律、基准周期律解决人类发展的真理性天道 A，和平先于战争则解决了真理性天道 A 的立足性前提 B，让人类的崛起、发展成为现实的可能，从而构成和平先于本征（三易、四表、天道）原则。

现在的流氓间谍气球上，中共一定是针对要挟拜登而去的，拜登总统要重建美利坚合众国尊严甚至上总统上，唯有一条路，彻底解决万恶之源，前提是必须立刻将军事矩阵化，最快捷的方法是立刻帮我到美国来。毫无疑问，美国已经成为《圣经》里的末日大战之哈米吉多顿（Armageddon），多一个人多一份力量，帮我到美国肯定有好处，况且我是全世界最高级别的军事、法律之集大成者。没有通货膨胀，

还有，国家高层所有的将士们和长辈们、兄弟姐妹们，现在，犯罪团伙正在用军事化行动谋杀北戴河会议的国家主席提名人，拜托诸位帮忙立刻启动营救行动，要么让我到安全的地方去，要么让我到美国去，救我者一定有重奖。我到美国去也是因为中美本来是一家。

伏羲出生在 6500 年前，其创立的连山易古往今来很少人能读得懂，正确运用的更是极其稀少；伏羲所在的两千多年后，轩辕大帝创立了归藏易，命运和连山易差不多；轩辕大帝所在的一千多年后，周文王创立了周易，还是老样子；周文王所在的 3000 多年后，俄罗斯的门捷列夫 Mendeleev 创立了元素周期，这下，大家能看懂了，可是这四大周期律背后的实

质和同一性是什么呢？全世界 6500 年来，老子、孔子、牛顿、爱因斯坦、中国历史上的 494 位皇帝和所有的臣工以至全人类，竟无一人看得懂。

今天，伏羲所在的 6500 年后，我用矩阵（久期方程）一次性地完整解析连山易、归藏易、周易三易地和门捷列夫 Mendeleev 元素周期，运用了 KVL 电路或回路框架和 AI 拓扑方案，一数解三易（矩阵）、两律堪万年（连山周期律和归藏周期律）、三卦定乾坤、四表安天下，这不仅是中华民族的盛事，也是全世界的盛事。全人类有史以来最伟大的四位圣人伏羲、轩辕大帝、周文王和门捷列夫 Mendeleev 重新站在历史的巅峰笑傲天下，一起重新主导人类的新文明，难道不伟大吗？

说到门捷列夫 Mendeleev，美国人普京因为信仰东正教，有一定的底线，不会做出共产党间谍气球采集美国核武器信号而可用虚假指令引爆美国核武器毁灭世界几十次的人类公敌罪行，如同最近某犯罪组织就制造了美国五例以上的化学罐车出轨、撞击燃烧起爆的恐怖主义罪行，然后说这都是你美国自己的火车、化学制品等；进而，普京一直有弥赛亚情节，可却认了全世界有史以来杀人最多的杀人狂魔做弥赛亚，现在，我用一矩阵解析三易、四周周期律的事实证明这才是唯一的弥赛亚，绝对不是普京认可的那位，希望普京能够停止战争同时与撒旦脱离关系，为开启世界新文明做贡献。

6500 年来，权力如刀、利益如火、人祸如霜，人们都生活在刀山火海的地狱中；今天，我用本征矩阵完全解析伏羲连山易、轩辕大帝归藏易、周文王周易和门捷列夫 Mendeleev 的元素周期表，连山周期律、归藏周期律是全世界和平与矩阵文明（能量文明、本征文明）的前提核心，全人类将走出地狱，归于上帝双曲文明的怀抱 $C=PR$ ，也就是属于第四文明的天国，其中 P 为权力或武力之矢量， R 为分布半径或分布范围。当然基准周期律、门捷列夫原子轨道周期律也是很重要的。

共匪权力至上、俄罗斯武力至上即差异化至上，本征关系随之等于零，即不再有执政的合法性，普京你怎么就不懂呢？共匪怎么就不懂呢？初中数学啊，就现在的中俄而言，普京政府和绝望文盲政权都已经完全丧失了任何执政的合法性，名副其实丧尽天良，这就是差异化至上判处中共政权（中俄政权）死刑原则。普京，回头是岸吧，你不象包子在病毒和间谍气球对美国核武基地上用美国核武器炸毁地球两罪行上都水人类公敌罪行，你还有救。东正教新年，普京在克里姆林宫的圣母报喜大教堂内祈祷过圣诞，你还有信仰，还有底线，镇守在地球的最北极，没人跟你抢，只要你不侵略他国。

现在的问题是：如果普京和俄罗斯不回头而继续与共党狼狈为奸毁灭世界，东正教就是邪教；如果东正教不是邪教，普京和俄罗斯一定会回头，最后的结果会怎样，大家拭目以待。

当普京你祈祷圣子诞生时，虔诚的神情足以感动任何人包括拜登，你这样继续发动战争，真正的圣母一定很痛苦，难道这一切都是装的吗？请不要核武战争毁灭人类，和我一起开启世界的第四文明，和我一起开启太空征程和新的本征科技，你不是人类公敌的共党匪首绝对可以商量。发动战争，普京是俄罗斯传统的勇士；放下核武器和武器，你就是信仰的勇士。

跨过末日，世界没有疫情、没有核武战争、没有通货膨胀、没有信仰之敌的共产主义，只有新的本征文明、征服宇宙的 9521 新科技，元素周期表的门捷列夫 Mendeleev 是你普京的同胞，你该相信吧？即属你不熟悉伏羲、轩辕和文王。

大约 2021 年前后，普京通过共党的中央军委要找我见面，当时中共方面的信使说你俄罗斯的技术发展遇见了瓶颈，希望能与我见面，也就是说，在那时候，你已经知道我才是真正的弥赛亚，对不对？当时我已经处于最残酷的政府谋杀之中，如同俄罗斯火星男孩所预言的，我在 2020 年 8 月 12 日被北戴河会议提名中国国家主席提名人后，没有办法立刻就职，就已经陷入最残酷的政府谋杀之中，一切信息都被截断；今天，末日在即，希望你能有办法安排一场你我之间的会面：不要再打仗了，也不要打核武战争。

全人类构成了一个世界级的本征方程，可能有解也可能无解，但有解的和平本征一定人类唯一的群体同一性，也是全世界所需要的，差异化的战争、斗争肯定是必须被排除的，因此，依据同一律，人类要和平不要战争。我们应注意，作为万恶之源的中共一定要被排除。

伏羲在连山易中没有提及人文初祖的轩辕大帝、三皇五帝、历朝历代中的 494 帝和国王、历史上所有的圣人伟人和文臣武将；轩辕大帝的归藏易和文王的周易都一样；然而，伏羲大帝的连山易只提到一个人八卦上的内「南王」即天道中的一统天下的外北王，文王的周易则全部基于「大明始终，六位时成，时乘六龙以御天」、「乃统天」、「万国咸宁」的天帝亲临，即真实的末世圣人只有一个而非三个。全世界有史以来，多少人叫经国、纬国、定邦、安邦、安国、保国……也没有一个实现的。

1949 年后，共党发现自己在连山易、归藏易、周易根本没有任何位置和提及，全人类的最高理想情何以堪？更可怕的是《推背图》、《马前课》、《乾坤万年歌》都是最邪恶的角色而只有被杀的份，还是寥寥无几几个字，这下，全体高层抓狂了，暗中下令焚书坑儒：三易中的连山易、（宋朝重新出土的）归藏易、《天工开物》中文版等在此运动中彻底被销毁，周易则因为窝藏的人太多而幸未被销毁，至今，整个国家都不允许人们正确解释周易中「大明始终，六位时成，时乘六龙以御天」、「乃统天」、「万国咸宁」的人，将其扭曲为自然规律，大家想想看，自然规律不是主体，何以执行「时乘六龙以御天」、「统天」的动词？归根结底就是害怕「统天」英雄的出现，意图永远蒙蔽中华民族被其所无限奴役、无限活摘器官、无限轮奸红黄蓝幼女等。秦始皇焚书坑儒而焚烧《诗经》、《书经》等古代典籍，坑杀一批儒生，也没象共党采用全灭绝的方法。

共党销毁《天工开物》，则是其中记载着很多种植早稻、旱作物等的真实方法，不销毁很难大规模地饿死中国人，后面大跃进饿死和杀害 3750 万中国人、文革饿死七千万人斗死近亿人等，因为老百姓不懂得在饥荒年种植任何合适的早稻等活命，如同共党今天用虚假信息蒙蔽人们死于新冠病毒疫情一样，吹哨医生李文亮的死亡就是证据之一，都是共党丧尽天良的人祸所致。现在，共党更是要引爆美国蒙大拿州（Montana）马姆斯特伦（Malmstrom）空军基地（AFB）的核武器炸毁世界（该基地拥有 150 枚洲际弹道导弹（ICBM））、以及引爆怀俄明州的沃伦（Warren）空军基地的 150 枚 ICBM，这些核武器在美国被用虚假或错误的指令引爆即可炸毁地球几十次甚至数百次，它为的只是让全人类有史以来最邪恶的共产主义打败美国而奴役全世界，综上所述，中共不怕美国，但最怕周易、连山易预言的唯一一位「时乘六龙以御天」、「统天」的圣人，和最怕中国老百姓有饭吃活着和健康地生活，所以它以国家力量销毁、扭曲周易，销毁《天工开物》和制造病毒毒死全世界。

中共是以差异化的阶级斗争为条件的，崛起是具有不相互拆台的向上之同一性的，即构成斗争（战争）差异化原则、崛起同一原则，差异化的中共国不可能是崛起的、与众不同的伊朗头巾革命之差异化也不可能是同一之崛起的。更有甚者，中共放病毒毒死全中国、全世界，火葬场都不够用，人民生命都成问题，如何崛起？伊朗人民则是生命成问题，如何崛起？谎言不上税但丧心病狂。

此外，5年前，我说过新冠病毒是外星病毒，那是基于毒力分析，我不是共产党，不会为共产党站台。当时我不知道这是由源自深海高温噬菌体的 $\beta\alpha$ -HNH 耦合酶切位点和 Zn-指状基序所造成的，因此依据事实得出那个结论，实际上这外星人应该就是拥有强大的 $\beta\alpha$ -HNH 耦合酶切位点和 Zn-指状基序之深海高温噬菌体。

全世界是由各个民族的不同人民在同一个地球上所组成的，其在群体意义上具有彼此之间无分别相互联系的同一性、分布性，从而构成人类（群体）同一性（分布性）原则。

在任何群体中，任何差异化的斗争、战争、武力、权力、利益等都不是同一的，因此，依据矛盾律、相反（不同）不相容原则，同一的和平是人类唯一的选择，从而构成同一和平原则、人类和平原则、人类和平唯一选择原则。由此可见，已经在病毒和核武攻击上成为人类公敌的与天都其乐无穷之中共，必须得以最快的速度进行终结，否则人类末日后果不堪设想。

1. 本征周期律、连山周期律

大地是电流 T 输入 $|I|$ 和输出 $|I|$ 的枢纽： $|I|=-|I|$ 则 $I=0$ ，因此，大地是绝对归零的本征，从而构成大地（土）绝对归零本征原则、大地（土）零本征原则。

火能将不同的木头、塑料、蛋白质、钢铁等烧毁、挫骨扬灰、灰飞烟灭，因此，火处于绝对收敛的破坏性本征层面，从而构成火最终解决本征原则。

金是导电的电场性本征即不同电子电场的同一性基础，从而构成金（金属）场（电场）本征原则、金（金属）中本征原则。

树木是植物经由光合作用存储能量的结果，从而构成木能量本征原则。

水是万物生存的基础，向上无限构成各种承载能量的物质、能量体，因此水是向上无限集成的同一性本征，从而构成水向上集成本征原则、上善若水本征原则。

木生火释放能量；火生土能量归零；土生金令电路形成闭环；金生水即离子在水溶液中登陆化学反应相互交换的本征层面；水生木（卷积集成）即离子在水溶液中合成植物的成分等，从而构成五行相生原则。

树木立足土地而生长即树木压制而先于土地，木克土；土壤能吸收水分而融为一体之本征，即土先于水而土克水；水能灭火降温而先于火即水克火；火能将金熔化而火克金；树木无法在纯金属中生存而金克木，树木只能在水土中生存即水木系。

木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，

木克土，土克水，水克火，火克金，金克木，

对比上述五行相互生、五行相克，我们得出如下的两组顺序：

木、水、金、火、土，

土、火、金、水、木，

其中金为生死之界，所谓水木出生、火土入死，出生入死而绝对归零，从而构成金场出生入死（绝对归零、无生）原则；木克土和土生金生水而生木构成一个出生入死大循环、大轮回，随之构成土木闭环轮回原则，这就是本征元素周期表，生死都在绝对零点上，金场断生死，完成释迦牟尼的愿望，佛祖圆梦，难道是巧合吗？金属、金属电场、场是宇宙的棺材，因此，我们其实离宇宙的棺材仅有一步之遥。

门捷列夫 Mendeleev 的元素周期表是特征层面的元素周期律，五行本征周期律是本征层面的元素周期律，不仅是在科学本征层面上处理元素的工程性定律，也是宇宙中处置万物的核心定律，因此又称为连山周期律，包含出生入死的两个山峰。

人 W 的生命开始于受精卵 A（水），依托水本征发育成壮年人 B（木），然后从最高的转折点 C（金）走下坡路 D（火）而至于肉体脱离生命而死亡 E（土），构成一个圆循环 C，称之为出生入死循环、生死循环，从而构成本征（连山）循环原则、本征连山原则。

在上述例子生死循环 C 中，依据并比照 KVL（Kirchhoff's second law）基尔霍夫电压定律：

$$K=-E$$

$$\oint E \cdot d\ell=0 \quad \cdots \cdots (\text{Eq.LKVL01})$$

$$\text{即 } u-\varepsilon=0 \Rightarrow$$

$$\varepsilon=u \quad \cdots \cdots (\text{Eq. LKVL02})$$

在内回路（比照内电路）中，令 $u=-U$ 则其必然有

$$\varepsilon+U=0 \quad \cdots \cdots (\text{Eq. LKVL03})$$

其中， u 为阳极出发的外回路的势压（比照电压）、 ε 为比照电动势的动力势、 E 为比照电场强度的场强、 ℓ 为空间位移，Eq.LKVL01、Eq.LKVL02 称为出生入死循环 C 的生命（生死、出生入死）KVL（Kirchhoff's second law）基尔霍夫势压定律、生命（生死、出生入死、本征）KVL（守恒、平衡）方程（原则、定律）、连山第一方程，从而构成生命（生死、出生入死、本征）摆渡（乘车、搭车）原则、生命（生死、出生入死、本征）守恒（平衡、KVL）定律（原则）；与此同时，依据本征连山原则和生命（生死、出生入死、本征）守恒定律，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，在过程 ℓ 即循环 C 中，人或事物 W 的生命 L 是向上存在的，即属绝对的，那么，在过程 ℓ 或循环 C 之外必然存在着不依赖于物质的生命形式，称之为非物质生命、纯净生命，从而在任何环境

中构成生命（生死、出生入死、本征）守恒（永在、永恒、平衡）定律，即生命是由物质生命和非物质生命构成的，依此类推至于普遍情形同理成立。

2. 权力如刀、利益如火、生物武器（病毒）如霜原则

权力是面向对象之矢量的，从而构成权力如刀原则。

利益面向对象令人无限争夺，包括杀人越货、共产共妻，之前的土匪有刀枪、现在的共匪用权力（篡夺国政用权力），全世界 5000 年来如同烈火不断吞噬人们的生命、人格、尊严以至现在撒旦要引爆美国蒙大拿州（Montana）马姆斯特伦（Malmstrom）空军基地（AFB）的核武器炸毁世界（该基地拥有 150 枚洲际弹道导弹（ICBM））、以及引爆怀俄明州的沃伦（Warren）空军基地的 150 枚 ICBM，这些核武器在美国被用虚假或错误的指令引爆即可炸毁地球几十次甚至数百次，它为的只是让全人类有史以来最邪恶的共产主义打败美国而奴役全世界，人人欲火焚身，这就是利益如火原则。

新冠病毒让全世界封城停止，如同雪、霜，从而构成生物武器（病毒）如霜原则、人祸如霜原则，逃都没得逃，如文革人祸。

3. 矩阵（久期方程）、KVL 电路或回路、AI 拓扑三大数学连袂解析了三易（伏羲连山易、轩辕归藏易、文王周易的 9521 数学本质和恢复了失传的伏羲连山易、轩辕归藏易

古人标记方位与现代人刚好相反。现代人标记方位是上北下南，左西右东，而古人则是下北上南，右西左东。从洛书九宫图可以看出数、卦、方位一一对应关系：

- 一代表天乾卦，位居北方 Q12；
- 二代表泽兑卦，位居西北方 Q11；
- 三代表火离卦，位居西方 Q21，
- 四代表雷震卦，位居西南方 Q31；
- 九代表中宫 Q22；
- 五代表风巽卦，位居东北方 Q13；
- 六代表水坎卦，位居正东方 Q23；
- 七代表山艮卦，位居东南方 Q33；
- 八代表地坤卦，位居南方 Q32；

上述的 $Q_{ij}(i,j \in N)$ 构成一个固定方位的矩阵，称之为九宫矩阵，矩阵 Q_{ij} 的本征根处于中宫 Q22。与此同时，六、五、一、二、三比照一个带电源的电路 C 的外电路 C1，六、七、八、四、三比照一个带电源的电路 C 的内电路 C2，东水坎（六）是正极、西火离（三）是负极，南地坤（八）是地零极（负零极）、天乾北（一）是天零极（正零极），回路 C 比照基尔霍夫定律满足 KVL 和 KCL，称之为四极归藏（建制）、四极周期律、归藏周期律，从而构成四极归藏原则（律）。C1 和 C2 回路构成双龙戏珠的阴阳鱼。一、二、三、四、八构成回路 C3，一、五、六、七、八构成回路 C4，C3、C4 统称为天地道、天地框架 D1；C1、C2 统称为动力道动力框架、生命（人）道、生命（人）框架 D2，框架 D1 和框架 D2 构成正交的天地十字架、归藏十字架即基督教十字架，随之构成归藏十字架原则，统称为基准规范（大道、天道）、归藏规范（大道、天道），即是轩辕大帝的归藏易，因此又称为轩辕周期律（八卦）、归藏周期律（八卦）、基准规范周期律（八卦）、十字归藏律、十字周期律。

在上述 C1 和 C2 回路构成双龙戏珠的阴阳鱼回路 C12 中，依据并比照 KVL (Kirchhoff's second law) 基尔霍夫电压定律：

$$K = -E$$

$$\oint E \cdot d\ell + \oint [-(-E \cdot d\ell)] = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\oint E \cdot d\ell - \oint K \cdot d\ell = 0$$

$$\oint K \cdot d\ell = \oint E \cdot d\ell = \varepsilon = u \quad \Rightarrow$$

$$\varepsilon = u \cdots \cdots (\text{Eq. YKVL01})$$

在内回路（比照内电路）中，令 $u = -U$ 则其必然有

$$\varepsilon + U = 0 \quad \cdots \cdots (\text{Eq. YKVL02})$$

其中， u 为阳极出发的外回路的势压（比照电压）、 ε 为比照电动势的动力势、 E 为比照电场强度的场强、 K 为非静电力、 ℓ 为空间位移，Eq.YKVL01 称为归藏连续性方程（原则： $\varepsilon = u$ ，从而构成归藏连续性方程（原理、原则）；Eq.YKVL01、Eq. YKVL02 即 $\varepsilon + U = 0$ 和 $\varepsilon = u$ 合称为（归藏、阴阳）出世方程， $\varepsilon + U = 0$ 称为怀胎方程、（归藏）灵魂方程、。

矩阵 Q_{ij} 和 5 重的连山本征构成一个九宫五行两仪一心的内外基准体系，称之为 9521 基准体系、 $9 \times 5 \times 2 \times 1$ 基准体系，即是周文王的周易，因此又称为基准（八卦）周期律、文王（八卦）周期律、周易（八卦）周期律。

矩阵 Q_{ij} 或其变体与 5 重的连山本征构成伏羲的连山八卦、连山易，因此又称为伏羲（连山、本征）周期律、伏羲（连山、本征）八卦。

门捷列夫 Mendeleev 的元素周期表基本上以原子的七价为基准而演化而成，实际上也是入列八卦，因此也称为门捷列夫 Mendeleev 八卦（周期律、周期表）、元素八卦（周期律、周期表）。

由此而来，伏羲八卦（周期律）、轩辕八卦（周期律）、文王八卦（周期律）、门捷列夫 Mendeleev 的元素周期表（周期律、价八卦），构成了宇宙万物的三大八卦或四大八卦和

四大周期律、周期表，从而构成三卦定乾坤原则、三易定乾坤原则、四表（周期律）安天下原则。

矩阵（久期方程）、KVL 电路或回路、AI 拓扑三大数学连袂解析了三易（伏羲连山易、轩辕归藏易、文王周易的 9521 数学本质和形式规范，同时恢复了失传的伏羲连山易、轩辕归藏易，称之为一数解三易、三卦定乾坤、四表安天下。

全世界 6500 年来的四大八卦即伏羲八卦（周期律）、轩辕八卦（周期律）、文王八卦（周期律）、门捷列夫 Mendeleev 的元素周期表（周期律、价八卦，归根结底为连山的守恒定律 $\oint E \cdot dl = 0$ 和归藏的连续性方程： $\varepsilon = u$ ，表达为怀胎方程或灵魂方程： $\varepsilon + U = 0$ 和组合的出世方程： $\varepsilon + U = 0$ 与 $\varepsilon = u$ ，这就是宇宙、物质、生命的机制起源、宇宙联合起源，包括矩阵起源、本征起源、基准起源、基准规范起源，从而构成乾坤（世界）两大方程（守恒连续原则、等价于怀胎出世）原则、宇宙（物质、生命）机制起源（矩阵起源、本征起源、基准起源、基准规范起源）原则或宇宙（物质、生命）机制起源（矩阵起源、本征起源、基准起源、基准规范起源）原则。

4. 八卦附件

（1）一一得《乾卦》困龙得水

乾者健也。刚健不曲中正之谓，故有困龙得水之象。夫困龙得水者，乃是一条蛟龙，久困渊中不得舒展，忽然天降大雨，得雷鸣而起，任意飞腾。占此卦者时来运转之兆也。“象曰”：蛟龙久困在渊中，一日飞腾起半空，往来飞腾能变化，从今有祸不成凶。昔日柴世宗推车贩伞，久不遇时，曾占此卦，后来果有郭威绝嗣，将位让于给他，身居大位。就如困龙得水之象。“诗曰”：龙腾活理闲沙漠，曾受虾戏在人间，已到雷声风雨至，五湖四海都平安。“断曰”：大吉之课，无不欢乐，上人见喜，诸事不错。

（2）八八得《坤卦》饿虎得食

坤者顺也，内外纯阴，其性柔顺，故有饿虎得食之象也。夫饿虎得食者，乃是一只猛虎，腹中饥饿，走去寻食，不炒一只肥羊失群，送到面前，虎捕而食之，占此卦者，遂心如意之兆。象曰”：肥羊失群入山岗，饿虎食之把口张，适物充肠心欢喜，卦基逢之大喜昌。昔日刘备使人迎接张松，占了此卦，果然得了酬图，后取其地，就应了饿虎得食之卦。“诗曰”：饿虎得食喜气欢，求名应试主高迁，出门吉利行人到，是非口舌不相干。“断曰”：寻人得见，走失有信，疾病渐好，凡事皆顺。

（3）六四 水雷《屯卦》乱丝无头

屯者，物始生尴未遇也，故有乱丝无头之象。夫乱丝无头者，乃一机户在室外落丝，忽然狂风大起，将丝刮乱，左撕右扯找不出头来，占此卦者，主颠倒错乱之兆也。“象曰”：风刮乱丝不见头，逢着闲事且暂推，慢从缓来方可顺，谋贵求财心不遂。昔日周景无前去投亲，路途占过此卦，果然投亲不认，被逐出门徘徊不定，就如乱丝无头之象。“诗曰”：乱丝无头实难得，逢着闲事且暂推，交易求财无好处，谋贵求财心不遂。“断曰”：疾病难好，婚姻不巧，口舌琐碎，凡事打绞。

（4）七六 山水《蒙卦》小鬼偷钱

蒙者昧也，常昧不明，故有小人偷钱之象也。夫小人偷钱者，如同一人时运不好，全不宽愉，遇有钱之时，无论多少，使不出来，就如小鬼偷钱一般，占此卦者，时运不祥之兆也。

“象曰”：卦中爻象犯小耗，君子占之运不高，婚姻合伙有琐碎，作事必然受苦劳。昔日杨志去解生辰纲，占过此卦，果然中途中了白胜之计，误用蒙汗药，尽把金银失去，应了小鬼偷钱之卦。“诗曰”：古之此卦犯小耗，谋望求财空过桥，婚姻合伙有人破，交易出行受煎熬。“断曰”：为人多仗义，挣钱不费力，有心学仔细，倒被鬼偷去。

(5) 六一水天《需卦》明珠出土

需者须也，得时而动，故有明珠出土之象也。夫明珠出土者，是一明珠土埋日久，不曾显现，忽然被风将土吹去，明珠得以出现，见者得此明珠不无珍爱，占此卦者，时来运转之兆也。“象曰”：明珠土埋日久深，无光天亮到如今，忽然大风吹上去，自然显露又重新。昔日岳飞在宗泽麾下为将，曾占此卦，果然宗教泽交印，岳飞成了元帅，大展才能，功盖天下，就如明珠出土之卦。“诗曰”：土里现出明珠来，口舌官司消散开，走失行人当见面，交易有成永无灾。“断曰”：谋望有成，婚姻交合，求财如意，也喜动挪。

(6) 一六天水《讼卦》二人争路

也，事有争取，故有二人争路之象也。夫二人争路者，是一条小路，非常窄狭，恰来二人相撞一处，俱要争先，皆不相让。占此卦者，事不顺利也。

(7) 八六地水《师卦》马到成功

师者，其从也，战无不克也，故有马到成功之象。夫马到成功者，如同一个将军，奉命征伐贼寇，闯进营去，大获全胜，占得此卦者，诸事成全之兆也。“象曰”：将军领旨去出征，骑着大马拉硬弓，百步穿杨射得准，箭落金钱喜气生。昔日关公随曹操筵宴，占过此卦，果然跃马出阵，立斩华雄，回来酒尚未寒，就应了马到成功之卦。“诗曰”：马到成功喜气扬，求名取利大吉昌，婚姻合伙夫妨碍，交易出行也顺当。“断曰”：疾病大好，走失能找，行人来信，百般凑巧。

(8) 六八水地《比卦》船得顺风

比者辅也，相辅佐之意，故有船得顺风之象也。夫船得顺风者，如同一只粮船载重水浅，船行不动，忽然起了顺风，船蓬得风而走，全不费力，占此卦者，主无事不利之兆也。“象曰”：顺风行船柱起蓬，上天又助一阵风，不用费力逍遥去，任意而行走西东。昔日周瑜定下攻曹之计，欲破曹公，恍其无风，占过此卦，果然临期用火烧战船，大获全胜，如船得顺风之卦。“诗曰”：船得顺风不可停，欲向何方任意行，交易求财大得利，一切谋望事有成。“断曰”：走失可寻，见官有理，婚姻求名，保管恭喜。

(9) 五一风天《小畜卦》密云不雨

小畜者，以阴畜阳也，有气无质，故有密云不雨之象也。夫密云不雨者，如同天旱太甚，田苗枯槁，从皆望云盼雨，谁想密布浓云，而无雨，占此卦者，暂且忍耐之兆也。“象曰”：苗逢旱天尽焦梢，谁想云浓雨不浇，农民仰天长叹气，事从虚来莫心高。昔日杨继业困在效牙岭，曾占此卦，果然杨七郎去取救兵，潘仁美不动，就如浓云不雨之卦。“诗曰”：浓云密排下雨难，盼望生人不见还，交易出厅空费力，婚姻求财是枉然。“断曰”：月令中平，暂且从容，疾病口舌，交节安宁。

(10) 一二天泽《履卦》凤鸣岐山

履者蹶也，有所蹶而不进，故有凤鸣岐山之象。夫凤鸣岐山者，是凤凰祥瑞之鸟，人不常见，忽然鸣于岐山之上，随出文王治也，也称圣德，大兴周帮，占此卦者，主国家贞祥之兆也。“象曰”：凤凰落在西岐山，鸣了三声出圣贤，天降文王开基业，富贵荣华八百年。昔日喜靖为王之时，梦见日头，遂占此卦，果然到了北京，国泰民安，就应了凤鸣岐山之卦。“诗曰”：凤鸣岐山闯四方，占着遂之大吉昌，走失行人有音信，生意合伙入时多。“断曰”：出行有益，求财必准，疾病皆除，谋事平稳。

(11) 八一地天《泰卦》喜报三元

泰者通泰也，诸事通泰，故有喜报三元之象也。夫喜报三元者，是一应考之人，考罢三场，专候结完，忽见有报喜人来，甚是欢喜，占此卦者，大吉大利之兆也。“象曰”：学问满腹入科场，三元及第得意回，从此解去愁和闷，且喜平地一声雷。昔日乐毅伐齐，燕王曾占此卦，心中大喜，果然呈强，阵阵得胜，就应了喜报三元之象。“诗曰”：喜报三元运气强，谋望求财大吉祥，交易出行多得意，是显而易见口舌皆无妨。“断曰”：婚姻有成，行人即至，走失可寻，诸般称意。

(12) 一八天地《否卦》虎落深坑

否者塞也，闭塞不通。夫虎落深坑者，是一只猛虎下山寻食，不料被人掘下一深坑，虎落下去，总有威风不能伸展，占此卦者，凶多吉少之兆也。“象曰”：猎人掘下一深坑，要使猛虎入坑中，若不提防掉下去，少主吉来多主凶。昔日林冲去献宝刀，占过此卦，果然中了陆虞候之计，被拿下问罪，发配千里，就如虎落深坑一般。“诗曰”：虎落深坑不堪言，进前容易后退难，课堂不遂求则化，疾病口舌是牵连。“断曰”：走失难寻，交易不定，婚姻合伙，不可轻功。

(13) 一三天火《同人卦》仙人指路

同人者与人同也，同心同德，故有仙人指路之象也。夫仙人指路者，是一行人迷路，不知东西，正在忧闷之间，忽有一仙人前来指引正路，占此卦者，无往不利之兆也。“象曰”：心中有事不开怀，一切事情犯疑猜，幸遇明人来指路，诸般忧愁自消裁。昔日赵匡胤在清幽观，曾占此卦，果然来到了八百里连云栈，黑夜难行，多亏荆娘引路，就应了仙人来指路之卦。“诗曰”：仙人指路大运通，劝君任意走西东，交易求财不费力，婚姻合伙有相应。“断曰”：婚姻有成，行人归家，走失可见，做事无差。

(14) 三一火天《大有卦》砍树摸雀

大有者，所有大也，上下相之象，故有砍树摸雀之兆。夫砍树摸雀者，是一人偶见树上有一蒿雀鸟，有心上去摸之，恐其恍惚遂将树砍倒，拿稳的，占此卦者，做事稳当之兆也。“象曰”：此卦占之好处多，砍倒大树摸莺雀，稳稳当当拿在手，别人空看摸不着。昔日呼延丕显领旨去拿潘仁美，占过此卦，果然到了边庭，假说赏军，印到手方拿问，就应了砍树摸雀之兆。“诗曰”：砍树摸雀做事牢，是非口舌自然消，婚姻合伙不费力，若问走失未脱逃。“断曰”：恍惚事不做，拿稳才下手，任你求名利，到处自然有。

(15) 八七地山《谦卦》二人分金

谦者谦让也，有相不居，故有二人分金之象也。夫二人分金者，而是两个穷人，同患难不分你我，勿拾到钱一挂，随即二人分之。毫不相争，占此卦者，百事通泰之兆也。“象曰”：天赐穷人一挂金，不争不竞两平分，彼此分得金到手，一切谋望皆遂心。昔日越武长大成人，

邀合韩魏同心破获晋，占得此卦，果然灭了晋国，韩，赵，魏三家分其国，就应了二人分金之卦。“诗曰”：二人分金喜气多，谋望吉庆求和，口舌消散疾病少，走失行人归家窝。“断曰”：婚姻如意，出行得第，交易合伙，无不吉利。

(16) 四八雷地《豫卦》青龙得位

豫者乐和也，人心乐和，故有青龙得位之象。夫青龙得位者，是妆太公路遇龙须虎，力拔不出，方拜太公为师，占此卦者，逢凶化吉之兆也。“象曰”：太公插下杏黄旗，收妖为徒归而歧，自比青龙得了位，一切谋望百事宜。昔日唐三藏奉命取经占过此卦，忽然五指山收了孙行者，一路上斩妖除怪就如妆太公遇龙须虎之象。“诗曰”：青龙得水喜重生，谋望求财事有成，婚姻出行无阻隔，是非口舌得安宁。“断曰”：交易有成，行人即归，头向可就，合伙无妨。

(17) 二四泽雷《随卦》推车靠涯

随者顺也，已能顺物，故有推车靠涯之象。夫推车靠涯者，是一人推车行于泥中，费尽力气忽然来到涯前，行于人道，渐觉松快，占此卦者，步步登高之兆。“象曰”：泥里步踏这几年，推车靠涯在眼前，目下就该再使力，推上涯去发财源。昔日袁文进讨饭，夜间宿庙，曾占此卦，果然梦中得了天书，后为护国军师，就如推车靠涯之卦。“诗曰”：推车靠涯道路干，谋望求财不费难，婚姻合伙无阻隔，疾病口舌得安然。“断曰”：苦极生荣，喜气盈盈，一切做事，大不离形。

(18) 七五山风《蛊卦》推磨岔道

蛊者坏也，极而有此事，故有推磨岔道之象也。夫推磨岔道者，是一马拉磨不走圈道，而走出磨房，将磨拉翻不能顺转，人心甚是恍惚，占此卦者，不顺当之兆也。“象曰”：卦中爻象如推磨，顺当为福反为祸，心中有意且迟缓，凡事尽从忙里错。昔日晋平公将出欲见孟子，乐正了占此卦，果然有傍人藏仓阻隔，君果然不来，就如推磨岔道之象。“诗曰”：推磨岔道远不齐，疾病口舌犯忧虑，婚姻合伙心改变，走失不定在哪里。“断曰”：出行无益，婚姻不遂，走失难见，诸事非为。

(19) 八二地泽《临卦》发政施仁

临者上临下也，坤居兑土，似临民之间，故有发政施仁之象。夫发政施仁者，是商朝百姓被纣王暴虐如在涂炭之中，忽然文王大修其政，重其安居，占此卦者，时运亨通之兆也。“象曰”：君王无道民倒悬，常想拨云见晴天，幸逢明主施仁政，重又安居乐自然。昔日高怀德不遇时，母子讨饭，占过此卦，果然遇到越匡胤，接进王府认成亲眷，同享富贵，应了发政施仁之卦。“诗曰”：发政施仁志量高，出外求财任逍遥，交易婚姻大有意，走失行人有音耗。“断曰”：口舌消散，疾病见痊，求名如意，家宅平安。

(20) 五八风地《观卦》早荷得水

观者务人所仰也，故有早荷得水之象。夫早荷得水者，是一池荷花，正当天旱之时，池干花枯，全不茂盛，忽然天降大雨，花又茂盛。占此卦者，得贵人扶助之兆也。“象曰”：事比荷花出水中，早日不如往日同，幸得逢水来灌，枝叶重鲜花更红。昔日孔子弟子端木赐，年少之时贫而无物，占过此卦，果然存心贸易，货财殖焉，后来富而无骄，就如早荷得水之卦。“诗曰”：此卦有水来浇荷，生意买卖利息多，婚姻自有自来助，出门永不受折磨。“断曰”：走失得见，口舌消散，疾病皆除，月令真善。

(21) 三四火雷《噬嗑卦》饥人遇食

噬者啮也，嗑者合也，是故有饥人遇食之象也。夫饥人遇食者，是一人三日未食，饥饿不能出门，偶遇富人送饭以赠得饱，而起渐渐兴旺，占此卦者，诸事凑巧之兆也。“象曰”：运拙如同身受饥，有人面前送饭衣，适口充腹心欢喜，忧愁从此渐消移。昔子华例于齐，其母曾占此卦，果然有子再为其母请菜，又自与之粟五乘，就应了饥人遇食之卦也。“诗曰”：饥人遇食喜重来，凡事称心巧安排，疾病口舌消除散，生意合伙大发财。“断曰”：见官有理，出门见喜，婚姻成全，诸事如意。

(22) 七三山火《贲卦》喜气盈门

贲者饰也，物之有饰，故有喜气盈门之象。夫喜气盈门者，是周文王生有圣德，又得圣女形为配之，于是内有家齐，外而国治，三分天下有其二，占此卦者，如意称心也。“象曰”：时来运转瑞气周，窈窕淑女君子求，钟鼓乐之大吉庆，占者逢之喜临头。昔日，南蓉为孔学弟子，占过此卦，果然三复白圭之时，圣人贤之，以其兄之女妻之，就应了喜气盈门之象。“诗曰”：课逢吉神在运中，总有凶号不为凶，婚姻合伙渐渐好，生意财源日日增。“断曰”：出行吉祥，遇事无妨，失物得见，月令高强。

(23) 七八山地《剥卦》鸢鹊同林

剥者落也，阴腾阳落，故有鸢鹊同林之象。鸢鹊册林者，如同有一小鹊，天晚枝宿大林之中，想有鸢在内，鸢见鹊即生恶意，占此卦者，主小人暗算，干事无成之兆也。“象曰”：鹊遇天晚入林中，不想内里先有鸢，鸢见小鹊生恶意，卦若逢之是非轻。昔日李渊在隋文帝驾前积臣，偶占此卦，果然太子杨广有谋害他之心，遂辞朝而去，就如鸢鹊同林之象。“诗曰”：鸢鹊同林不相合，占着逢之琐碎多，恩人无义反为怨，是非平地起风波。“断曰”：事不通泰，行人未来，走失难见，目下无财。

(24) 八四地雷《复卦》夫妻反目

覆者反也，反复不定，故有夫妻反目之象也。夫妻反目者，是姜子牙久不遇时，甚是穷困，马氏不贤，常常争吵，占此卦者，主同人不合，反目无情之兆也。“象曰”：马氏太公不相合，进入古之忧疑多，因人无义反为怨，是非平地起风波。昔日黄巢造反，命朱温搜官杀院，曾占此卦，果然杀院收妻，背典脱逃，自为大梁王，就应了夫妻反目之卦。“诗曰”：夫妻反目不顺情，卦占谋望未有成，官司惊恐财帛散，若问家宅不安宁。“断曰”：目下不吉，心事不足交节换月，自然安宁。

(25) 一四天雷《无妄卦》鸟被笼牢

无妄者，无所期望也，故有鸟被笼牢之象也。夫鸟被笼牢者，是一莺歌飞去寻食，不料被人陷入笼中，虽然舌尖嘴巧，难以飞腾。占此卦者，主事忧不遂心之兆也。“象曰”：飞鸟失机落笼中，纵然想飞不能行，目下只宜守一份，妄想扒高万不能。昔日文王为西伯候时，入朝事纣，曾占此卦，果然被纣王无事加罪，囚于牢里，即为鸟被笼牢之卦。“诗曰”：鸟被笼牢难出头，占者逢之无自由，谋望求财难定准，疾病口舌怨忧愁。“断曰”：出门不遇，合伙无利，婚姻走失，疾病不宜。

(26) 七一山天《大蓄卦》阵势得开

大蓄者，所蓄之聚也，故有阵势得开之象也。阵势得开者，是广成子在灯火阵遭困，急将翻天印举起来，打坏群仙阵，破开阵势，占此卦者，再无阻隔之兆也。“象曰”：忧愁常

琐两眉头，千头万绪挂心间，从今以后打开阵，任意而行不相干。昔日赵子龙保护刘备家眷，占过此卦，果然长板坡大战，杀出重围，保全阿斗，就应了阵势得开之卦也。“诗曰”：此卦占之带六合，疾病口舌渐渐没，婚姻合伙皆如意，谋望求财无差错。“断曰”：交了好运，行人有信，出门大吉，百事和顺。

(27) 七四山雷《颐卦》渭水访贤

颐者养也，口食物以自养，故有渭水访贤之象也。夫渭水访贤者，是姜太公不得志时，在渭水河边钓鲁，文王闻之亲来访请，上车载而归，加号为留父，占此卦者，否极泰来也。

“象曰”：太公独钓渭水河，手执丝杆忧愁多，时来又遇文王访，自此永不受折磨。昔日诸葛亮隐居卧龙岗温习经文闲此占卦，果然桃园刘关张兄弟三人叩茅屋去拜军师，应了渭水访贤之卦。“诗曰”：文王访贤在渭滨，谋望求财皆随心，交易出行方如意，疾病口舌皆离身。“断曰”：渭水访贤，大吉大利，占得此卦，好了运气。

(28) 二五泽风《大过卦》夜梦金钱

大过者祸也，二阴不胜其重，故有夜梦金钱之卦。夫夜梦金钱者，是一人思想求财，全不能得，一日夜梦许多金银，得了极易，醒来却是乌有，占此卦者，谋望虚化之兆也。“象曰”：夜梦金钱醒来空，醒来总是一文无，目下只是求本分，思念只是空劳神。昔日曹操设计得了徐庶，曾占此卦，果然徐庶进到一曹宫，不设一谋，就应了夜梦金银之象。“诗曰”：夜梦金银醒来空，求名求利大不通，婚姻难成交易散，走失之人未见踪。“断曰”：月令不和，做事不逢，凡事忍耐，休去琢磨。

(29) 六六得《坎卦》水底捞月

坎者陷也，劳而无功也，故有水底捞月之象。夫水底捞月者，是一轮明白照入水中，甚是真切，来了一人，只当是元忠，下水去捞，如何捞得到？占此卦者，受苦而无功之兆也。

“象曰”：一轮明月照水中，只见影儿不见踪，愚人当财下去娶，摸来摸去一场空。昔日姜维扶阿斗，常有知魏之心，曾占此卦，果然天不灭曹，使碎心机不能成功，就应了水底捞月之象。“诗曰”：水底明月不可捞，占有逢之运不高，交易出行难获利，走失行人无音耗。“断曰”：求名不遂，疾病未愈，婚姻无成，合伙不利。

(30) 三三得《离卦》天官赐福

离者所也，阴丽乎阳，故有天官赐福之象也。夫天官赐福者，是福禄之神在人运中，必然逢凶化吉，遇祸成福，无不称心，占此卦者，主享有成，发福生财之托也。“象曰”：官长来占主高升，庄农人家福禄增，生意买卖利也厚，匠人艺人大运通。昔日吕蒙正身居破窑，讨饭充饥，占过此卦，果然进京应试，得中头名状元，就应了天官赐福之卦。“诗曰”：来人占卦遇天官，必然福禄降人间，一切谋望皆占庆，忧愁满消散主平安。“断曰”：月令皆善，诸事通便，出门见喜，灾消病散。

(31) 六七泽山《咸卦》萌芽出土

咸者交感也，天地感而万物生，故有萌芽出土之象也。所谓萌芽出土者，是坡内之草，到了秋冬之时，又被牧童烧出，荒荔俱枯，幸遇阳转春回，复又是发芽，占此卦者，时来运转之兆也。“象曰”：运去黄金失色，时来捧槌发芽，月令极好不差，且喜心宽意大。“又曰”：从前滚来滚去，今日又把根发，向后财源滚滚，总有口舌不怕。“诗曰”：脚踏棒槌

转悠悠，时运不来莫强求，幸得今日时运转，自有好事在后头。“断曰”：谋望有成，出门可行，走失来信，疾病安宁。

(32) 四五雷风《恒卦》鱼来撞网

恒者外也，于其道，故有鱼来撞网之象也。夫鱼来撞网，如同一个渔翁，心想拿鱼，到了河边，撒下网去，其鱼自投网中，渔翁得鱼甚是欢喜，占此卦者，百事如意之兆也。“象曰”：渔翁寻鱼运气好，鱼来撞网跑不了，别人使劲候不来，谁知一到就凑巧。昔日诸葛亮领周瑜之令做十万支箭，曾占此卦，果然大雾重重空船借箭成功，就应了鱼来撞网之卦。“诗曰”：鱼来撞网乐自然，卦占行人不久还，交易出行两成就，谋望事成不费难。“断曰”：出行凑巧，有病即好，虽有口舌，自然消了。

(33) 一七 天山《遁卦》浓云蔽日

遁者避也，退避不出。故有浓云蔽日之象。所谓浓云蔽日者，是正当大午时节，太阳照耀，忽然来了一块浓云，遮住其光。占此卦者，谋事不遂之兆也。“象曰”：太阳出没在天边，只喜光明不喜暗，若遇浓云来遮蔽，定主恍惚事不全。昔日薛礼投军途中，占过此卦，果然被张士贵淹没功劳，不得显过，就应了浓云蔽日之象。“诗曰”：浓云遮日不见明，劝君且莫出远行，婚姻求财皆不利，提防口舌到门庭。“断曰”：月令不善，走失难见，交易合伙，诸事平淡。

(34) 四一 雷天《大壮卦》工师得木

大壮者盛也，事得兴隆，故有工师得木之象。所谓工师得木者，如同一个木匠久无材料，忽然一日得到一大木，又做生意，占此卦者，运气指头之兆也。“象曰”：卦上工师得大木，眼前该着走上路，时来运转多顺当，有事自管放心做。昔日晋王夜梦飞虎，曾占此卦，果然飞虎山收了李存孝，兴唐灭巢，就应了工师得木之卦。“诗曰”：工师得木喜重重，买卖求财大亨通，婚姻合伙皆如意，一切谋望俱成功。“断曰”：出门吉利，口舌远避，疾病皆除，行人即至。

(35) 三八 火地《晋卦》锄地得金

晋者进也，前进后益，故有锄地得金之象也。所谓锄地得金者，是一农夫锄地抱垄，甚是劳苦，一日锄头地锄出金子来，占此卦者，出来逢转之兆也。“象曰”：衣人地里示锄草，谁知财帛将人找，一锄锄出金子来，这个运气也算好。昔日郭已夫甚孝，自忧贫困，曾占此卦，果然因他母亲惜子，掘出银子数锭，就应了锄地得金之兆。“诗曰”：锄地得金卦如何，占者逢之喜气多，谋事注财皆如意，婚姻有成病消没。“断曰”：口舌消散，见官有理，行人即至，出门见喜。

(36) 八三 地火《明夷卦》过河拆桥

夷者伤也，明而见伤，故有过河拆桥之象也。所谓过河拆桥者，如同与人修桥渡河，不想人先过去，将桥拆掉，不能前进，占此卦者，主临事难为，多有不顺之兆也。“象曰”：时第六运拙定水着，急忙过河拆了桥，恩人无义反为怨，凡事无功主受劳。昔日曹操擒赵云，曾占此卦，果然追到当阳桥，被张飞喝退，断桥而去，就应了过河拆桥之卦。“诗曰”：过河拆桥事堪伤，交易出行有灾殃，谋望求财空费力，婚姻合伙不相当。“断曰”：得人未至，头绪不准，口舌要避，凡事不稳。

(37) 五三 风火《家人卦》镜里观花

家人者，一家之人也，内外各失其真，故有镜里观花之象也。所谓镜里观花者，是一人对镜梳妆，见镜中鲜花可爱，欲意取之而不可得，占此卦者，谋望不实之兆也。“象曰”：一朵鲜花镜中开，看着极好取不来，劝君不可镜花爱，凡事不可巧安排。昔日曹操得徐庶，以为得意，占过此卦，果然徐庶进营，终生不设一计，就应了镜里观花之象。“诗曰”：镜里观花休认真，谋望求财不遂心，交易慢成婚姻合，走失行人无音信。“断曰”：出行不好，疾病未愈，求名无难，谋事不宜。

(38) 三二 火泽《睽卦》贩猪卖羊

日癸者乘异也，性相违充，故有贩猪卖羊之象。所谓贩猪卖羊者，是姜太公不时也，贩猪羊快，贩羊猪快，猪羊齐贩，密探了宰杀。占此卦者，主事不遂心，弄巧成拙之兆也。“象曰”：贩卖猪羊运不遂，如同太公作买卖，贩猪羊快贩羊迟，猪羊齐贩断了宰。昔日郑延玉赴考，缺少盘缠费，半路投亲，曾占此卦，果然崔天祥不认，无奈抱愧而出，就如太公不遇之象。“诗曰”：贩买猪羊运不遂，卦见此人不见回，交易出行无好处，婚姻求财且莫为。“断曰”：名不得，利不全，病不愈，做事难。

(39) 六七 水山《蹇卦》雨雪满途

蹇者难也，足不难前进，行走艰困，故有雨雪满途之象。所谓雨雪满途者，是一行人，到了半途中，先雨后雪，泥泞难行，甚是费力，占此卦者，诸事绵绵，谋望不准之兆也。“象曰”：大雨倾地雪满天，路上行人苦又寒，托泥带水费尽力，事不遂心且耐烦。昔日韩文进心欲访友，曾占此卦，果然到了三关，被雪拥塞，其马难行，费尽心力，应了雨雪满途之卦。“诗曰”：雨雪满途甚泥泞，交易出行道不通，疾病难治婚姻慢，谋望求财事难成。“断曰”：行人来至，头向不稳，官司缠身，求名不准。

(40) 四六 雷水《解卦》五关脱难

解者难之散也，遇难即解，故有五关脱难之象。所谓五关脱难者，即黄飞虎过五关被获，幸得哪吒相救，方得出差点儿此卦者，有祸不成凶之兆也。“象曰”：目下月令如过关，千辛万苦受熬煎，时来临相有人救，任意所为有相干。昔日秦琼在杨林麾下，曾占此卦，果然杨林要暗害他，幸得乡长颜赠剑夜出潼关就如五关脱难之卦。“诗曰”：五关脱难运抬头，难君须当把财求，交易出行有人助，疾病口舌不须愁。“断曰”：婚姻大好，行人来找，谋望成全，诸事凑巧。

(41) 七二 山泽《损卦》推车掉耳

损者减也，损内益外，故有推车掉耳之象。所谓推车掉耳者，如同车夫推下涯，不料下至中间，掉下耳来，左右安不上，占此卦者，主事费力之兆也。“象曰”：推车掉耳路难行，心中打算力不能，君子占此琐碎卦，总然无灾也困穷。昔日黄忠在长沙为将，曾占此卦，果然敌关前马失前蹄，失机回营，就如推车掉耳之象。“诗曰”：时运不至费心多，比作推车受折磨，山路崎岖掉下耳，左插右安安不着。“断曰”：名不利，利不全，病不愈，做事难。

(42) 五四 风雷《益卦》枯木开花

益者增益也，有益无损，故有枯木开花之象也。所谓枯木开花者，似一枯朽之木，久不发芽，小人一见欲伐之，幸得天意运转，雨来润之而又开花，占此卦者，困极生荣之兆也。“象曰”：时来运转吉气发，多年枯木又开花，花枝重重多茂盛，几人见了几人夸。昔日朱买臣打柴度日，久不得时，曾占此卦，果然岁至五十而得了官职，就如枯木开花之象。“诗

曰”：枯木开花渐渐荣，主人事业大兴隆，婚姻求财大吉庆，口舌疾病得安宁。“断曰”：交易有成，见官有理，走失可得，出门见喜。

(43) 二一 泽天《夬卦》游蜂脱网

决者决也，刚健而悦，故有游蜂脱网之象也。所谓游蜂脱网者，如同一群游蜂穿过柳，误入蜘蛛网内，幸而大风所过，将网吹破，使蜂脱离灾难，任意飞腾，占此卦者，逢凶化吉之兆也。“象曰”：蜘蛛之网似天牢，粘住游蜂翅翎毛，幸得大风吹破网，脱离灾难又逍遥。昔日孟尝君为质于秦，占得此卦，果然半夜私奔，逃至涵关，鸡鸣而出，就应了游蜂脱网之卦。“诗曰”：游蜂脱网喜无边，添财进口福禄连，外财通达内财顺，富贵荣华胜以前。“断曰”：词讼了结，疾病除根，求财到手，做事遂心。

(44) 一六 天风《姤卦》他乡遇友

后者遇也，不期而遇，有他乡遇友之象。所谓他乡遇友者，是行人久困在外，举目无亲，偶遇一友相亲相爱，甚是得意，占此卦者，时来运转之兆也。“象曰”：困穷他乡志不伸，忧愁寂寞到于今，时来只因逢知友，面对相谈大放心。昔日魏国人范睢逃难秦国，曾占此卦，果然遇一故友引荐秦王重用之，封丞相，应了他乡遇友之卦。“诗曰”：他乡遇友喜气欢，须知运气福重添，自今交了顺当运，向后管保不相干。“断曰”：交易有成，官事有理，走失可寻，出门见喜。

(45) 二八 泽地《萃卦》鲤鱼变龙

萃者升聚也，万物萃聚，故有鲤鱼化龙之象也。所谓鲤鱼化龙者，是一个鲤鱼被网惊瞳，游到龙门下，急忙跳跃而过，身化成龙，占此卦者，飞龙在天，利见大人之兆也。“象曰”：游鱼戏水被网惊，跳过龙门身化龙，三尽杨柳垂金钱，万朵桃花显你能。昔日班超应试不中，投笔于地，曾占此卦，弃文就武，后得万里赴候，即应了鲤鱼化龙之卦。“诗曰”：鲤鱼化龙喜气来，口舌疾病身无灾，忧疑从今都消散，祸门闭来福门开。“断曰”：鲤鱼化龙，喜事重重，求财到手，做事有成。

(46) 八五 地风《升卦》指日高升

升者进也，似乎升阶，故有指日高升之象。所谓指日高升者，是一官员，夜梦红日东升，醒来即有圣旨降临，加官晋职，高升三级，占此卦者，时来运转，发富生财，事人扶持之兆也。“象曰”：土人来占必得名，生意买卖也兴隆，匠艺之人交易也，庄农逢之好收成。昔日寇准身为县令，奉诏进京，曾占此卦，果然到了京中，为潘杨两家之事升至吏部天官，应了指日高升之卦。“诗曰”：指日高升气象新，走失行人有信音，巧名出行遂心好，疾病口舌皆除根。“断曰”：求财到手，谋望有成，寻人得见，家宅安宁。

(47) 二六 泽水《困卦》撮梯抽杆

困者困穷也，而不能自振，故有撮梯抽杆之象也。所谓撮梯抽杆者，如二人商议摸雀，已经撮上杆去，又把梯子抽了，心中恍惚不定，占此卦者，谋望不称之兆也。“象曰”：时运不来好伤怀，撮上杆去把梯拈，一个小雀未到手，转了上去下不来。昔日，庞德投曹营，要效力立功，占过此卦，果然与关公交战，被于木材鸣金不能成功，就应了撮梯抽杆之象。“诗曰”：今有小人暗来欺，千方百计商量你，明明前来说好话，撮上杆去抽了梯。“断曰”：当交君子，莫交小人，凡事谨慎，不受贫困。

(48) 六五 水风《井卦》枯井生泉

井者穴通也，水从井出，故有枯井生泉之象。所谓枯井生泉者，如有一眼井，久枯不汲，已经枯竭，不料重遭阴雨，泉从地出，细水能以长流，占得此卦者，时来运转之兆也。“象曰”：枯井废了好多年，一朝泉出流水鲜，滋生万物人称羨，时来运转乐自然。昔日苏老泉二十七岁曾占此卦，果然发愤读书，得志成名，又生苏轼，苏辙，俱备会试，应了枯井生泉之卦。“诗曰”：枯井生泉福禄加，名声喜气大光华，以前虽昌驳杂日，向后自然有发达。“断曰”：精神渐爽，福禄日增，出入皆顺，百事亨通。

(49) 二三 泽火《革卦》早苗得雨

革者变革也，凶变为吉，故有早苗得雨之象。所谓早苗得雨者，是春苗久旱，夏天无雨，则苗枯萎，幸得油然作云，沛然作雨，苗则勃然而生，占此卦者，时来运转之兆也。“象曰”：早苗得雨茂堂堂，交易求财也相当，婚姻合伙皆如意，官司疾病皆无妨。昔日岳飞困在牛头山，曾占此卦，果然有岳云前来，大破金兵，父子相会，就如早苗得雨之卦。“诗曰”：苗逢旱天渐渐衰，幸得天恩降雨来，忧去喜来能变化，谋望求财遂心怀。“断曰”：出门大喜走失能找，得人来信，百般凑巧。

(50) 三五 火风《鼎卦》渔人得利之卦

鼎者，烹饪之物也，烹以养贤，故有渔人得利之象。所谓渔人得利者，是一渔翁湖边捕鱼，又见鸢弄蛤蜊，蛤蜊弄鸢，向前齐得，甚是得意。占此卦者，一举两全之兆也。“象曰”：鸢弄蛤蜊落沙滩，蛤蜊弄鸢两翅扇，渔翁进前双得利，走失行人即日还。昔日刘玄德败当阳时，奔复口曾占此卦，果然说合江东，火烧战船，占了荆州，就应了渔翁得利之。“诗曰”：渔翁得利喜自然，谋旺求财两周全，婚姻合伙双得利，卦者逢之喜气添。“断曰”：出门有利，交易可成，官司不妨，生意兴隆。

(51) 四四得《震卦》金钟夜撞

震者动也，震惊百里，故有金钟夜撞之象。所谓金钟撞者，是一口金钟被埋泥中，夜里被人当做石头，撞敲了一下，声音响亮占此卦者，诸事有成之兆也。“象曰”：一颗金钟在淤泥，人人拿之当顽石，忽然一日钟悬起，响亮一声天下知。昔日五豢被高四计杀得大败，曾占此卦，果然夜看兵书得了转林枪，刺杀高四计，天下扬名，即如金钟夜撞之卦。“诗曰”：占者逢此撞金钟，时来运转响一声，谋望求财不费力，交易出行有大成。“断曰”：求名称意，做事遂心，走失行人，自然有音。

(52) 七七得《艮卦》矮巴够枣

艮者至也，止于极而不进也，故有矮巴够枣之象。所谓矮巴够枣者，是一矮巴人，心想吃枣，走在树下，不料树高人矮，干着急够不着，占此卦者，主事干急不顺也。“象曰”：财帛常打心中走，可恨眼前难到手，不如暂时且忍耐，逢者闲事休开口。昔日曹操去刺董卓，王司徒占了此卦，果然被董卓看破，曹操托言献刀而逃，就应了矮巴够枣之卦。“诗曰”：矮巴够枣难捞枝，交易的行人不投机，谋望求财空费力，婚姻合伙总是虚。“断曰”：行人未至，头绪不真，口舌躲避，凡事留心。

(53) 五七 风山《渐卦》行走薄冰

渐者进也，故有行走薄冰之象也。所谓行走薄冰者，如同一人过河无桥，冰上行走，不想走到中间，其冰甚薄，心中着实惊恐，占此卦者，凡事当缓，做事不可急迫也。“象曰”：路上行人在隆冬，过河无桥走薄冰，小心谨慎过得去，一步错了落水中。昔日陈友亮得了康

茂才之书，占过此卦，果然中了刘伯温之计，鄱阳湖大败而逃即如走薄冰之象也。“诗曰”：行人走冰怕冰薄，交易出行把琢磨，婚姻合伙休大意，官司口舌需要和。“断曰”：薄冰甚是险，行人却难禁，君子占此卦，凡事要小心。

(54) 四二 雷泽《归妹卦》缘木求鱼

归妹者，少女从长男，阴阳不交，故有缘木求鱼之象也。所谓缘木求鱼者，如同一人思想拿鱼，不向水中去取，却上树上去求，焉能得鱼乎？占此卦者，谋望不遂之兆也。“象曰”：求鱼须得向水中，树上求之万顺通，受尽辛苦难遂意，劳而无功运平平。昔日苏秦背着剑而游，曾占此卦，果然遇着商鞅，嫉妒才能，不中而还，就如缘木求鱼之兆。“诗曰”：缘木求鱼事多乖，虽不得鱼后无灾，若是行险弄巧计，事不遂心枉安排。“断曰”：月令不好，做事颠倒，打算的多，遂心的少。

(55) 四三 雷火《丰卦》古镜重明

丰者大也，以明而动，故有古镜重明之象也。所谓古镜重明者，似一多年古镜，日久不甚光明，忽然遇一匠人磨明，占此卦者，时来运转也。“象曰”：古镜昏暗好多年，一朝磨明似月圆，君子谋事逢此卦，时来运转喜自然。昔日敬德打了奸臣门牙二齿，贬家为民，曾占此卦，果然访去，复了国公之位，即如古镜重明之卦。“诗曰”：古镜重明甚光显，主人目下运气转，婚姻求财多吉庆，走失行人去不远。“断曰”：出行有益，交易得魁，疾病渐好，求名必遂。

(56) 三七 火山《旅卦》宿鸟焚巢

旅者羁旅也，不得舒展，故有宿鸟焚巢之象也。所谓宿鸟焚巢者，如同一宿鸟在树上垒窝安身，不料被小人举火焚巢，占此卦者，主做事无成之兆也。“象曰”：飞鸟树上驿高巢，小人用计使火烧，君占此卦为不吉，一切谋望枉徒劳。昔日占俊义中了吴用之计，向泰安山烧香曾占此卦，果然家人李固图霸产业，就应了宿鸟焚巢之卦。“诗曰”：宿鸟焚巢时运低，交易任你走东西，生意买卖皆不利，官司口舌被人欺。“断曰”：出行费力，行人来还，走人无认，求财也难。

(57) 五五得《巽卦》孤舟得水

巽者顺也，巽顺而入，故有孤舟得水之象也。所谓孤舟得水，如同一孤舟，落在沙滩上，久不转动，忽然大雨倾盆，河水涨溢，其船得撑渡，占此卦者，困极生福之兆。“象曰”：一只孤舟落沙滩，有杭无水时远难，时逢大雨江河满，不用费力任往还。昔日刘秀走南阳，曾占此卦，果然跨跨虎登山，乌鸦引路得遇马武姚期，中兴汉室即如孤舟得水之。“诗曰”：孤舟得水出沙滩，出外行人把家还，是非中舌皆无碍，婚姻合伙多周全。“断曰”：功名称意，求财得利，交易可成，疾病痊愈。

(58) 二二得《兑卦》趁水和泥

兑者悦也，临事而悦，故有趁水和泥之象也。所谓趁水和泥者，如同兴工动土，将要和泥，忧井甚远，幸得天降大雨沟壕皆满，趁水和泥纯天费少，占此卦者，如意凑巧之兆也。“象曰”：这个卦象真有趣，做事觉着不费力，休要错过这机会，整整觉着遂心意。昔日晋大夫荀息假道伐虢，占过此卦，果然伐虢回来，灭了虞国，就应了趁水和泥之卦。“诗曰”：趁水和泥泥更匀，头向有准宜出门，交易婚姻大有意，走失行人不用寻。“断曰”：口舌消散，病遇良医，求财到手，大吉大利。

(59) 五六 风水《涣卦》隔河望金

涣者散也，散而不聚，故有隔河望金之象也。所谓隔河望金者，如同一人隔河望见一锭金子，有心取得，但河宽水深，全过不去，纵有财帛，干看不能到手。占此卦者，诸事费力徒劳之兆也。“象曰”：隔河望见一锭金，欲取河宽水又深，指望资财难到手，昼夜思想枉费心。昔日蒯目贵出奔在外，占此过卦，果然君薨之时，回至其境，其子兴兵拒之，就如隔河望金之象。“诗曰”：财帛隔着一道河，岸宽水深摸不着，过交节广吉不应，目下不必来琢磨。“断曰”：婚姻不济，合伙不利，交易出厅，总不如意。

(60) 六二 水泽《节卦》斩将封神

节者，有限而止也，故有斩将封神之象。所谓斩将封神者，是姜太公灭纣王之后，在万象山封神，一切鬼魂尽赴台前，俱各受封得位。占此卦者，百无禁忌之兆也。“象曰”：时来运转姜太公，登占封神喜气生，到此诸神皆退位，总然有祸不成凶。昔日韩信不得时，弃楚投汉，曾占此卦，遇萧何秉贤，荐之高祖，封为淮阴侯，登台点将，就如姜太公封神一般。“诗曰”：太公封神不非凡，谋望求财不费难，交易合伙大吉庆，疾病口舌消除安。“断曰”：月令高强，名声在扬，走失有信，官事无妨。

(61) 五二 风泽《中孚卦》俊鸟出笼

孚者信也，而中正应呼天，故有俊鸟出笼之象。所谓俊鸟出笼者，如同一俊鸟被笼罩住，心中忧闷，忽然有一顽童误开笼门，其鸟乘机而出，任意飞腾，占此卦者，吉庆之兆也。“象曰”：俊鸟幸得出笼中，脱了灾难显威风，直上青云福立至，东西南北任意行。昔日梅中为纪书，身坐狱中，曾占此卦，果然梅世英弃子替主，救出监狱，即为出笼，应了俊鸟出笼之象也。“诗曰”：俊鸟幸得出笼中，月光灾难大逃遁，寻人费力逃难好，官司疾病俱无凶。“断曰”：合伙如意，迁移如心，买卖兴旺，求财十分。

(62) 四七 雷山《小过卦》急过独桥

小过者阳也，阳过于阴，故有急过独桥之象也。所谓急过独桥之象者，是一行人来自河边，遇见一独木小桥，甚是迟疑，占此卦者，主进则有功，退则无益之兆也。“象曰”：行人路过独木桥，心中恍惚眼里瞧，爽得保你过得去，慢走一步不安牢。昔日孔夫子周游列国，游至宁，占过此卦，果然恒魁来谋害，遂即微服而过，即如急过独桥之象。“诗曰”：独木桥上步难行，主人心事不安宁，交易合伙宜爽利，婚姻有成莫停迟。“断曰”：求财到手，官事平常，目下有害，交节自强。

(63) 六三 水火《既济卦》金榜题名

既济者，既成之事也，故有金榜题名之象。所谓金榜题名者，是一应考之人上京会试，考罢三场，忽然金榜题名，甚是得意，占此卦者，吉庆如意之兆也。“象曰”：金榜上面题姓名，不负当年窗下功，人逢此卦多吉庆，一切谋望大亨通。昔日司马相如苦守灯下，奋志读书，占得此卦，果然得遂了平生之愿，就应了金榜题名之卦。“诗曰”：金榜题名喜气新，求财到手利婚姻，如今交了顺当运，步步登高大遂心。“断曰”：月令即善，寻人得见，走失能找，口舌消散。

(64) 三六 火水《未济卦》太岁月建

未济者，事未成也，火水不交，故有太岁月建之象也。所谓太岁月建者，是杨任奉命巡营，即有张奎旭夜偷营劫寨，只得竟力巡防，占此卦者，主有小人暗害，内里生心之兆。“象

曰”：凡事需要多留心，提防偷营劫寨人，后封太岁多凶煞，时加谨慎祸不侵。昔日赵匡胤下河东，先占此卦，果然奸人卖国，被困多时，就应了太岁月建之卦。“诗曰”：太岁入运事多愁，婚姻财帛莫强求，交易出行未见好，走失行人不露头。“断曰”：官讼不吉昌，口舌有灾殃，目下且忍耐，过月保无妨。